

O'ZBEKISTON HUDUDIDAGI NODAVLAT BANKLARINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI AHAMIYATI

Muhammadjonov Sardorbek Abbosjon o'g'li

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika universiteti,

Jahon iqtisodiyoti va Xalqaro iqtisodiy aloqalar yo'nalishi

1-kurs talabasi

+998947320109

muhammadjonovsardorbek7320109@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217369>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston hududidagi nodavlat banklarning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati, ularning asosiy funksiyalari va iqtisodiy rivojlanishga qo'shayotgan hissasi tahlil qilingan. Shuningdek, nodavlat banklar tomonidan kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb qilish va yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha olib borilayotgan faoliyat yoritilgan. Maqolada nodavlat banklar faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolar va ularni hal qilish yo'llari, shuningdek, istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari haqida ham fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: nodavlat banklar, iqtisodiy o'sish, moliya, O'zbekiston, kreditlash tizimi, xususiy sektor, raqobat.

Annotation: This article analyzes the significance of non-state banks in Uzbekistan's economy, their main functions, and their contribution to economic development. It also highlights the activities carried out by non-state banks to support small businesses and entrepreneurship, attract investments, and create new jobs. The article discusses the challenges faced by non-state banks and the ways to address them, as well as their future development directions.

Keywords: non-state banks, economic growth, finance, Uzbekistan, crediting system, private sector, competition.

Аннотация: В данной статье анализируется значимость не государственных банков в экономике Узбекистана, их основные функции и вклад в экономическое развитие. Также освещаются мероприятия, проводимые не государственными банками по поддержке малого бизнеса и предпринимательства, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. В статье рассматриваются проблемы, возникающие в деятельности не государственных банков, способы их решения, а также направления будущего развития.

Ключевые слова: не государственные банки, экономический рост, финансы, Узбекистан, кредитная система, частный сектор, конкуренция.

So'nggi yillarda O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda nodavlat banklar mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda va uning ajralmas bir qismiga aylanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ular tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va moliyaviy resurslarni samarali boshqarish, kreditlar tizimini rivojlantirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash orqali mamlakat iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'shmoqda. Ushbu maqolada O'zbekistondagi nodavlat banklarning ahamiyati va ularning iqtisodiyotdagi ta'siri, vazifalari batafsil yoritilib beriladi.

Nodavlat banklar mamlakat iqtisodiyotining muhim bo'lagi sifatida shakllanmoqda. Ular birinchi navbatda, iqtisodiyotning xususiy sektorini moliyalashtirishda, kichik va o'rta biznesni rag'batlantirishda, yangi ish o'rinlari yaratishda, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy etishda katta ahamiyatga ega. Ushbu banklarning faoliyati, davlat banklarining monopoliyasini kamaytirishga va moliyaviy xizmatlar bozorida raqobatni kuchaytirishga yordam beradi. O'zbekistonda nodavlat banklarining tashkil etilishi, iqtisodiy islohotlarning bir qismi sifatida, davlatning iqtisodiyotga aralashuvini kamaytirish va bozor iqtisodiy tizimiga o'tib borish orqali bozor mexanizmlarini rivojlantirishga qaratilgan. Shu bilan birga, nodavlat banklar xususiy mulk huquqlarini ta'minlash va moliyaviy tizimda shaffoflikni oshirishda o'z hissasini qo'shadi.

Nodavlat banklarining iqtisodiyotdagi asosiy roli bu kreditlash tizimini rivojlantirishdir. O'zbekistonning ko'plab nodavlat banklari kichik va o'rta biznesga moliyaviy xizmatlar ko'rsatish orqali, shu sektorni rivojlantirishda faol ishtirok etmoqda. Kreditlash orqali bizneslar o'z faoliyatini kengaytirish, yangi ishlab chiqarish liniyalarini tashkil etish, yangi texnologiyalarni joriy etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nodavlat banklarining kreditlashdagi ishtiroki, ularning mijozlarga nisbatan individual yondashuvi, raqobatbardosh shartlar va tezkor xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq. Bu, o'z navbatida, iqtisodiyotning barqaror o'sishiga va yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qiladi.

Nodavlat banklarining O'zbekiston iqtisodiyotidagi eng muhim ahamiyatlaridan biri bu raqobat muhitini yaratishdir. Davlat banklari ko'pincha o'zining ustun holatidan foydalanib, raqobatni kamaytirib, moliyaviy xizmatlar narxlarini oshirishi mumkin. Biroq, nodavlat banklarining ko'payishi va bozorni diversifikatsiya qilish orqali, banklar o'rtasida raqobat kuchayib, xizmatlar sifatini yaxshilash va narxlarni pasaytirish imkoniyati yaratilmoqda. Shuningdek, nodavlat banklarining bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlashi ularning innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishiga va xizmatlarning sifatini oshirishga imkon beradi. Bu raqobat faqat banklar o'rtasida emas, balki barcha iqtisodiy sektorlar, xususan, ishlab chiqarish va xizmatlar sohalarida ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

O'zbekistonning nodavlat banklari iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ular, xususan, inflyatsiyaning pasayishi, moliyaviy resurslar samarali taqsimlanishi va iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashda faol ishtirok etadi. Nodavlat banklari o'zining ishonchli moliyaviy strategiyalari va innovatsion xizmatlari bilan, iqtisodiyotda barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Shuningdek, ular davlat banklarining monopolistik amaliyotlariga qarshi turib, moliyaviy resurslarning teng taqsimlanishini ta'minlaydi.

Yana bir muhim jihatlaridan biri, ushbu tizimdagi banklar mijozlarga o'z xizmatlarini onlayn tarzda taqdim etish yuzasidan ancha qulayliklarga ega. Albatta, bu qulayliklar asnosida, mamlakat aholisining ko'p qismiga bir vaqtda ushbu xizmatlar orqali javob berib, mijozlar talabini qondirish yanada osonlashadi. Jumladan, "Anorbank", "Tengebank", "Uzumbank", "TBC Bank" shu turdagi banklar tarkibiga kirib, o'z faoliyatini ko'pincha onlayn ilovalar orqali mijoz talablarini davlat banklariga nisbatan ancha tez va ma'lum bir qo'shimcha haqlarsiz amalga oshiryapti. Ushbu yuqorida nomlari sanalgan banklarning nufuzi biz sanab o'tgan xizmat qulayliklari sababli sezilarli ravishda ko'tarildi.

No	BANK	Overall Rating	Change in the Rating	Financial Intermediation Rating	Financial Access Rating	Capital Adequacy Rating	Asset Quality Rating	Management Quality Rating	Earning ability Rating	Liquidity Rating
1	Davr bank	1	0	10	1	13	1	3	4	11
2	Ziraat bank	2	0	1	10	8	3	2	7	8
3	Anor bank	3	1	1	2	9	2	10	10	9
4	Poytaxt bank	4	2	9	11	1	7	5	3	2
5	Universal bank	5	-2	1	5	11	4	9	9	4
6	TBC bank	6	2	1	4	6	5	14	12	3
7	Ravnaq bank	7	-2	1	3	10	10	7	5	12
8	Tenge bank	8	-1	11	6	1	9	4	6	5
9	Savdogar bank	9	0	1	8	12	8	11	11	10
10	KDB bank	10	0	12	12	7	6	1	13	1
11	Madad invest bank	11	0	14	9	1	13	6	1	7
12	Uzagroexportbank	12	0	12	14	1	14	8	1	6
13	Turkiston bank	13	1	1	7	14	11	12	14	13
14	High-Tech bank	14	-1	1	13	5	12	13	8	14

O'zbekistonning eng aktiv nodavlat banklari ro'yhati

Yuqorida keltirilgan fikrlardan farqli ravishda, O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan ushbu xususiy banklar mamlakat iqtisodiyoti va moliyaviy sektorida muhim o'rin tutadi. Ammo bu banklarning faoliyatida bir qator kamchiliklar ham mavjud. Shu jumladan, bu tizimdagi banklar ko'pincha davlat banklariga nisbatan kichik kapital va moliyaviy resurslarga ega. Bu ularga yirik loyihalar va investitsiyalarga yetarlicha mablag' ajratishga to'sqinlik qiladi. Natijada banklar o'z faoliyatini ravnaq toptira olmaydi va raqobat yuzasidan ortda qolishiga sabab bo'ladi.

Qo'shimcha tarzda, nodavlat banklarda garchi davlat taassurufidagi banklardan farqli ravishda qo'yilgan depozit¹ uchun yuqori foiz stavka bilan shartnoma qilinsada, ushbu ma'lum bir miqdordagi depozit muddatni dastlabki onlaridan boshlab aynan belgilangan stavka² bilan o'smaydi. Jumladan, bir shaxs ma'lum bir miqdordagi shaxsiy pulini nodavlat bank zimmasiga omonat tarzida qo'ysa, va ma'lum bir boshqa davlat banklari taklif etadigan stavkadan yuqori, masalan, 30% stavkada o'sib borish sharti bilan kelishuvga erishiladi, biroq bu dastlabki muddatda 15%, keyingi vaqtda 20-25%, so'ngra 30% foiz stavkasi bilan o'sib boradi. Bu shuni bildiradiki, aynan omonat qo'ygan shaxs bir qancha muddat davomida omonat u kutgan tarzda o'smaganligining guvohi bo'ladi. Bunday holatda ushbu depozitni davlat banklariga omonat tarzida qo'yish fuqarolar tomonidan afzal ko'riladi.

Ushbu maqolada O'zbekiston nodavlat banklarining mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va ularning faoliyatining ijobiy va salbiy tomonlari tahlil qilingan. Nodavlat banklar kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlari yaratish, kreditlash tizimini rivojlantirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular raqobat muhitini yaratish orqali davlat banklarining monopoliyasini kamaytirib, moliyaviy xizmatlarning sifatini oshiradi. Biroq, bu banklarning kichik kapital va moliyaviy resurslarga ega bo'lishi, yirik

¹ mijoz tomonidan bankka yoki boshqa moliyaviy institutga saqlash uchun qo'yilgan mablag', omonat

² moliyaviy va iqtisodiy tushuncha; asosan foizlar, to'lovlar va baholarni ifodalaydi

loyihalarga yetarli mablag' ajratish imkoniyatini cheklaydi. Shuningdek, depozit stavkalaridagi noaniqliklar ham mijozlar uchun muammo tug'diradi. Shunday qilib, nodavlat banklar iqtisodiyotga hissa qo'shishda muhim rol o'ynashiga qaramasdan, ularning samaradorligini oshirish uchun bir qator muammolarni hal qilish zarur.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (<https://cbu.uz>)
2. Data.egov.uz (<https://data.egov.uz>)
3. World Bank Uzbekistan (<https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>)
4. Review.uz

